

Ross Cole, *The Folk. Music, Modernity and the Political Imagination*, Berkley, University of California Press, 2021, 276 p.

Ajunsă să subsumeze o mare diversitate de abordări și metode aplicate unei multitudini de exprimări sonore, etnomuzicologia, așa cum o cunoaștem astăzi, este totuși o disciplină tânără. Istoria sa, care începe undeva în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a început să fie tratată critic după cel de-al doilea război mondial, sub influența teoriei critice, a studiilor postcoloniale și a deconstructivismului. În această tradiție se înscrie și volumul lui Ross Cole, *The Folk. Music, Modernity and the Political Imagination*. Subiectul central al cărții nu este poporul (eng. *the folk*) ca depozitar al cântecelor căutate de etnomuzicolog, ci constructul intelectual și discursiv cu același nume creat de membrii claselor afluate occidentale cu scopul de a da o formă propriilor angoase politice (de aici și preocuparea pentru imaginarul politic menționată în titlu). Ideea conform căreia etnomuzicologia a decupat anumite porțiuni din realitatea socială pe care apoi le-a asamblat într-un compus asupra căruia și-a concentrat eforturile analitice nu este nouă, ea fiind expuse pe larg în alte lucrări anterioare (tot de limbă engleză și concentrate tot pe spațiul occidental) precum Dave Harker, *Fakesong: The manufacture of British „Folksong” 1700 to the present day* (1985) sau Matthew Gelbart, *The Invention of „Folk Music” and „Art Music”: Emerging Categories from Ossian to Wagner* (2007). Contribuția cărții de față este aceea de a continua linia acestui tip de argumentație, oferind noi studii de caz și aducând binevenite nuanțe și interpretări.

Concepută ca o istorie a ideilor pe care s-au format conceptele de cântec popular (*folk-song*) sau muzică populară (*folk music*), cartea are în vedere practica și dezbaterile specialiștilor din Marea Britanie și Statele Unite pe o perioadă cuprinsă între anii 1870–1930 (cu o Coda dedicată analizării unor fenomene contemporane). Perioada aleasă este cea a unei modernități în plin avânt, atât artistic, cât și economic sau tehnologic, în cele mai importante centre ale puterii politice la acea vreme (Imperiul Britanic și succesorul său de mai târziu în rolul de hegemon mondial, Statele Unite ale Americii). Aceste detalii de localizare sunt cu atât mai importante cu cât una dintre tezele principale ale cărții este aceea că inventarea folclorului este opera unei clase de mijloc dezgustată de efectele nocive produse de industrializare și consumul de masă: degradarea moralei, răspândirea viciilor, individualism, trivializarea artei. Ca răspuns la această situație au luat naștere, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, asociațiile londoneze Folk-Lore Society sau Folk-Song Society. Interesul pentru muzica zonelor rurale este atribuit de autor unei dorințe de a combate decadența societății capitaliste prin promovarea unui trecut idealizat, unde muzica reprezintă un simbol al purității și vigorii comunităților premoderne. Poporul devine astfel un celălalt, o alteritate aflată în interiorul unei societăți industriale, descris de obicei în termeni ce amintesc de „sălbaticul” sau „primitivul” antropologiei comparate și a gândirii coloniale. În acest context, autorul afirmă că „descoperirea” folclorului a fost un act de numire prin care cei interesați de cultura rurală și-au creat propriul obiect de investigație (p. 13).

După ce Introducerea trasează cadrul discuției în acești termeni, autorul pornește la detalierea condițiilor în care s-a cristalizat interesul pentru popor și muzica sa. Primul capitol (Collecting Culture. Science, Technology & Reification) este dedicat unuia dintre procesele cruciale ale etnomuzicologiei, culegerea materialului de pe teren. Cole arată cum interesul culegătorilor era orientat exclusiv spre acea parte din repertoriul informatorilor care se încadra în definiția savantă a cântecului popular. Consecința a fost aceea că aceste culegeri nu contribuiau la păstrarea unor tradiții vii, a unei culturi anume sau a unui repertoriu individual, ci reprezentau mai degrabă selecții puțin reprezentative ale practicilor muzicale vernaculare, al căror scop era de a construi baricade împotriva uitării și a produselor culturale de masă (p. 21–23). Colectarea unor astfel de specimene era făcută pornind de la premisa culturii ca obiect ce poate fi studiat empiric, la fel ca în alte domenii ale științelor naturii. Pentru Cecil Sharp, unul dintre cei mai proeminenți specialiști ai perioadei și unul dintre personajele principale ale cărții, culegerile de melodii populare reprezentau materialul prin al cărui studiu se putea ajunge la o teorie a schimbărilor culturale. O astfel de teorie, inspirată de evoluția darwiniană, proclama cântecul popular drept un reflex bine înrădăcinat al locuitorilor, o țâșnire a creativității întregii comunități, produsul unei rase aparte (p. 24–26).

Capitolul al doilea (A Geography of the Forgotten. Vernacular Music & Modernity's Discontents) pune pe tapet o altă problemă a etnomuzicologiei din faza sa incipientă: preferința exclusivă pentru repertoriul „autentic” a determinat o separare artificială a diferitelor elemente care alcătuiesc cultura păturilor sociale inferioare. Această departajare pe criterii de valoare estetică sau istorică a permis cercetătorilor să ignore cultura populară în întregul ei și, în același timp, i-a împiedicat să recunoască în amatorii genurilor comerciale, a divertismentului „facil” (music-hall, teatru de revistă), atât de disprețuite de specialiști, pe aceeași oameni (muncitori agricoli, muncitori industriali, mici artizani) din rândul cărora ei își selectau informatorii. Muzica populară de sorginte urbană era văzută ca unul dintre cele mai nocive amenințări la adresa fibrei morale a poporului, o capcană periculoasă ivită la intersecția pieței libere capitaliste cu cerința pentru amuzament frivol (p. 63). În viziunea folcloriștilor de final de secol XIX, responsabilitatea pentru proliferarea acestor produse o au atât creatorii și distribuitorii, cât și consumatorii, adică clasele inferioare ale societății. Autorul vede în aversiunea elitelor față de cultura populară mascarea unei ostilități față de masele populare, a căror degenerare trebuia combătută prin reîntoarcerea la cultura tradițională culesă și conservată de cercetători. Clasa muncitoare era, așadar, fie admirată ca popor (*folk*), fie demonizată ca gloată (*mass*), iar cântecul popular era folosit pentru a combate însăși lucrul pe care se presupunea că-l reprezintă – cultura populară (p. 71).

Următoarele trei capitole demonstrează maleabilitatea conceptelor de folk sau folk-song, arătând modul în care acestea și-au găsit loc în ideologii antagonice precum socialismul sau fascismul. În Utopian Community. Nostalgia from Marx to Morris, autorul discută cazul lui William Morris, poet, prozator, designer textil și activist socialist britanic pentru care folclorul este atât un simbol al unei lumi precapitaliste, cât și o mostră a ceea ce ar putea realiza creativitatea umană eliberată într-o viitoare societate utopică. Pentru el, activitatea artistică poate înflori cu adevărat doar în condițiile unei societăți socialiste care îl eliberează pe muncitor de alienarea produsă de munca salariată (p. 91). În contrast

cu rolul emancipator pe care folclorul îl avea în această viziune socialistă, Cole discută în capitolul patru (*Difference and Belonging. On the Songs of Black Folk*) cazul folcloriștilor albi din America, pentru care studierea acestei muzici ajunge să naturalizeze diferențele și discriminarea pe bază de rasă. Cole preia conceptul de cadru rasial alb (*white racial frame*) din literatura postcolonială (folosit pentru a descrie structura epistemologică ce a permis raționalizarea și legitimarea subjugării și genocidului) pentru a demonstra cum, atunci când pun accentul pe condițiile în care a luat naștere muzica afro-americanilor sau pe expresivitatea sa specifică, autori precum John Lomax plasează cultura negrilor pe o treaptă inferioară a civilizației, care poate înflori doar în condiții de analfabetism, privare de libertate și opresiune (p. 111, 126). A fost nevoie de intelectuali de culoare precum W.E.B. Du Bois pentru a arăta că muzica afro-americană este o parte integrantă a modernității, un ansamblu complex de fenomene ce nu conține doar expresiile pure, „autentice” ale unui trecut petrecut în sălbăticie, ci și genuri cu răspândire de masă precum blues, ragtime sau jazz, care au ajuns parte integrantă a culturii secolului XX.

În ultimul capitol, *Soul through the Soil. Cecil Sharp & the Specter of Fascism*, Cole se apleacă exclusiv asupra ideilor lui Cecil Sharp și le analizează prin prisma apartenenței acestora la laboratorul ideologic de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX ce a pus bazele regimurilor de extrema dreaptă și genocidului (p. 155). Prin preferința sa pentru un naționalism organic și militant, prin antipatia față de democrația liberală, prin fascinația față de Darwinism social și înrudirea pe bază de rasă, prin atașamentul față de spiritualism tradus și ca anti-intelectualism, Sharp se situează nu doar ca precursor al mișcărilor fasciste, ci chiar în centrul ideologic din care fascismul s-a constituit ca o cultură politică alternativă. Ca peste tot în Europa la acea vreme, aceste idei izvorau din dorința de a uni și mobiliza toate clasele sociale prin recursul la imaginea națiunii ca o comunitate tribală susținută de legăturile sacre cu glia, imagine pentru care concepte precum *folk* sau *folk-song* s-a dovedit extrem de sugestive (p. 149). Asocierea folclorului cu extrema dreaptă este discutată și în postfață (*Coda. Blood Sings: A Soundtrack for the Alt-Right*) unde discuția se mută în contemporaneitate. Putem astfel observa o continuitate a ideilor de la începutul secolului XX până la mișcarea alt-right din zilele noastre, când cântecele populare asociate în secolul trecut cu mișcările de stânga sunt acum reutilizate în scopuri diametral opuse: cimentarea legăturii dintre melodii și teritorii, dintre sânge și glie, rasă și patrie, dintre popor și gloria sa trecută (p. 177).

Putem să ne întrebăm, după lecturarea cărții, cât anume din întrepătrunderea dintre cercetarea folclorică și ideologiile politice se regăsește și în istoria etnomuzicologiei românești. Ross Cole vorbește despre o gândire de tip folcloric (*folkloric reasoning*), sau despre o imaginație folclorică, prin care descrie idealizarea comunităților rurale și presupusa lor legătură nemediată cu natura, cu o morală și o cultură neafectate de decadența urbană și intenția de a le folosi ca model pentru reconstrucția societăților moderne. Această gândire folclorică este una dintre constantele interesului pentru folclor și în țara noastră, mai mult pe finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, mai puțin după cel de-al doilea război mondial. Până la finalul celui de-al doilea război mondial, discursul folcloric a fost de cele mai multe ori ambalat într-un cadru ideologic naționalist, conservator, uneori cu accente rasiste sau eugenice (de exemplu, atunci când se referă la amenințarea reprezentată de lăutarii romi pentru transmiterea

folclorului românesc). Asemănările cu spațiul occidental nu se opresc însă la nivelul discursiv; metodele de culegere (selectarea exclusiv a repertoriului rural „autentic”) și transcriere (ediții de melodii transcrise simplificat sau cu acompaniament de pian) sunt și ele similare, până la un punct, cu practicile occidentale. Se poate spune așadar că folcloriștii muzicali autohtoni au contribuit, prin activitatea lor, la fel precum colegii lor vestici din acea perioadă, la crearea propriului obiect de studiu, acel țăran imemorial, plasat undeva într-un trecut imobil și demn de interes doar în măsura în care a reușit să conserve și să transmită mai departe acele exemplare artistice provenite dintr-o lume apusă. Lipsește și la noi, în perioada la care face referire cartea lui Ross Cole, o înțelegere a culturii rurale în întregul ei, cât și a faptului că aceasta nu mai poate fi separată de cultura populară, sau ceea ce în limba engleză poartă denumirea de *popular culture*. Revenind în contemporaneitate, putem observa cu ușurință cum această gândire folclorică este din ce în ce mai prezentă, nu neapărat în discursul specialiștilor, ci mai degrabă la intersecția divertismentului cu diverse politici culturale. Metoda sa de funcționare este aceeași ca cea descrisă de Cole pentru țările anglofone de acum o sută de ani: neajunsurile inerente funcționării capitalismului contemporan se încearcă a fi depășite printr-o presupusă întoarcere la „tradiție”, la un set de valori care caracterizează un țăran și un sat românesc atemporal, idealizat, a cărui cultură este promovată drept antidot pentru inconsecvența actuală a reperelor.

Scrisă cu vervă și cu erudiție, *The Folk. Music, Modernity and the Political Imagination* este o pledoarie în favoarea muzicii populare (*popular music*, care în limba engleză are un înțeles diferit față de ceea ce înseamnă muzica populară în limba română), a potențialului ei emancipator, a modurilor subtile în care poate contribui la formarea și consolidarea comunităților. Ce nu este însă luat în calcul în paginile acestei cărți este deturnarea culturii populare de către industriile de divertisment ce funcționează în interiorul sistemului capitalist, industrii ce retează potențialul emancipator al formelor populare de expresie artistică. Așa cum avertizează Adorno, atunci când este integrată ca marfă într-un circuit de piață, muzica populară își pierde potențialul emancipator și este folosită în schimb ca instrument de naturalizare a inegalităților și discriminării. Pe lângă meritul de a ne detalia parcursul sinuos al etnomuzicologiei din primele sale etape de evoluție, cartea lui Ross Cole ne este utilă și pentru faptul că ne facilitează reflecția asupra situației etnomuzicologiei (și, mai larg, asupra interesului pentru folclor) în societatea contemporană, o societate care, în plan politic, se apropie tot mai mult de cea din perioada interbelică. Ori, după cum demonstrează și paginile acestui volum, politicul influențează întotdeauna direcția cercetării științifice.

dr. Theodor Constantiniu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

theodor.constantiniu@academia-cj.ro

Constanța Cristescu, *Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială*, București, Editura Muzicală, 2021, 241 p.

Concretizată ca disciplină de sine stătătoare în primele decade ale secolului trecut, etnomuzicologia românească a avut un parcurs complex ce a presupus definiri și redefiniri de concepții și metode, organizări și reorganizări instituționale și, nu în ultimul rând, progrese sau stagnări în atingerea unor ambițioase proiecte de cercetare. Un astfel de proiect l-a reprezentat sistematizarea și clasificarea tipologică a genurilor folclorului muzical românesc, proiect materializat prin volumele apărute de-a lungul anilor în Colecția națională de folclor. Prin lucrarea de față, etnomuzicologul Constanța Cristescu propune o trecere în revistă a modelelor de clasificare tipologică dezvoltate până în prezent, o sinteză alcătuită atât cu scopul de a evidenția contribuțiile aduse de înaintași, cât și pentru a stimula viitoarele cercetări din acest domeniu al sistematicii repertoriilor țărănești.

Realizarea unei clasificări tipologice este o operațiune analitică avansată care necesită realizarea prealabilă a unor etape de studiere și standardizare a materialului. Autoarea își începe demersul prin prezentarea principiilor structurale care s-au desprins din analiza folclorului muzical autohton. Sunt expuse, pe rând: sistemele modale specifice, cu amintirea contribuțiilor lui Brăiloiu, a cursurilor universitare semnate de Emilia Comișel și cel al colectivului Szenik, Mârza, Nicola, la fel ca și a sintezei ulterioară semnată de Gh. Oprea; sistemele ritmice, unde sunt discutate particularitățile ritmurilor libere și a celor giusto (giusto-silabic, aksak, ceremonios, ritmul copiilor, ritmul de dans și ritmul percutat autonom). Ambii parametri, cel sonor și cel ritmic, sunt esențiali în realizarea clasificărilor tipologice, însă acestea nu pot fi abordate în lipsa unui consens în ceea ce privește modul de notare al melodiilor. Etnomuzicologia românească a aplicat, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut, notarea relativă cu finală unică, lucru care a facilitat o comparare mai facilă a melodiilor. Prima propunere de notare relativă a venit din partea Paulei Carp, care a stabilit finala melodiilor de stare majoră pe *sol*¹, iar finala melodiilor de stare minoră pe *re*¹ sau *mi*¹. După cum remarcă și autoarea, problema notării melodiilor rămâne una deschisă, de-a lungul timpului fiind propuse mai multe modele concepute fie pentru anumite genuri, fie pentru totalitatea muzicii folclorice (cel mai recent exemplu de astfel de model este transcrierea cu centru tonal unic propusă de Doina Haplea).

Odată limpezite aceste esențiale aspecte preliminare, Constanța Cristescu dedică capitolul IV al cărții prezentării metodelor de sistematizare tipologică aplicate pe genurile vocale cu formă strofică. Întâietate are aici tot Paula Carp care, în volumul *Cântece și jocuri din Muscel* (realizat în colaborare cu Alexandru Amzulescu, 1964), propune o clasificare a cărei deziderat era să surprindă „un mers progresiv de la tipuri sau variante mai simple la tipuri sau variante mai evolute în ceea ce privește desfășurarea conturului melodic, diversificarea funcțională și cromatică a scărilor, amploarea construcției arhitectonice etc.” (p. 49). Clasificarea propusă de Paula Carp împarte materialul muscelan în funcție